

ТЕРГОВ ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДА ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА НИСБАТАН ЭХТИЁТ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ

Маҳаммадҷонов Сардор Зокиржон ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943563>

Бола ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш борасида амалга ошириладиган ишларга қарамасдан, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар сезиларли даражада камаймасдан қолмоқда. Хусусан, 2021 йил 12 ойида 2 595 нафар вояга етмаганлар томонидан 2 262 та жиноятлар содир этилган. Маълумот учун: 2020 йилга нисбатан вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар 1 128 тага ёки 99 фоизга (1 134/2 262), жиноят содир этган вояга етмаганлар 1 019 нафарга ёки 103 фоизга (1 276/2 595) ошган. Мазкур жиноятларнинг 60 фоизи (1 367) мулкӣ турдаги жиноятларни ташкил этиб, деярли ҳар иккинчи жиноят (971) кўча ва жамоат жойларида содир этилган.

Маълумот учун: Вояга етмаганлар томонидан 9 та қотиллик, 79 та оғир тан жароҳати етказиш, 19 та номусга тегиш, 24 та босқинчилик, 112 та талончилик, 141 та фирибгарлик, 1 081 та ўғирлик, 18 та транспорт воситасини ҳайдаб қочиш, 173 та безорилик содир этилган. Жиноят содир этиш жойлари бўйича 629 таси хонадонларда, 101 таси бозорларда, 30 таси ҳиёбонларда, 960 таси бошқа жамоат жойларда, 78 таси таълим муассасаларида, 464 таси бошқа ҳудудларда содир этилган. Энг ачинарлиси, жиноят содир этган вояга етмаганларнинг 2 131 нафари ёки 82 фоизи ўрта ва ўрта махсус таълим муассасалари (1 855 – мактаб, 276 – лицей ва коллеж) ўқувчиларини ташкил этган.

Шу боис бугунги кунда вояга етмаганлар томонидан содир ҳуқуқбузарлик содир этишда айбланаётган вояга етмаганларларга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллаш фаолияти, вояга етмаган шахснинг ҳуқуқ ва эркинлиги таъминланишига ҳуқуқий баҳо беришда муҳим аҳамияга эга ҳисобланади. Агар асоссиз қўлланилганда айбланувчининг кейинчалик қамоқдан озод этилиши жамоат фикрини янада кучлироқ ғазаблантириши мумкин. Жамоат фикри ва жабрланувчиларни тинчлантириш эҳтиёт чораларининг мустақил мақсади сифатида қаралиши мумкин эмас. Вояга етмаганларга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллаш фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришда асосларида эҳтиёт чораларини қўллашнинг мақсад ва асослари универсал, яъни айбланувчини озодликдан маҳрум этиш билан боғланмаган чораларга ҳам татбиқ этилади. Бу борада вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш методикасини такомиллаштириш томонлари О.Д.Алланазаров ўзининг илмий изланишида батафсил ёритган. Эҳтиёт чорасини қўллаш учун ҳақиқий асослар мавжуд бўлган тақдирда терговчи, суриштирув органи ва суд эҳтиёт чорасини қўллашга ҳақлигина бўлмай, мажбур ҳамдир. Эҳтиёт чорасини танлаш учун асослар мавжуд бўлганида, уни қўлловчи орган вакиллари бир қатор ҳуқуқий шартларга риоя қилишлари лозим бўлади.

Мамлакатимизда вояга етмаганларга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллаш фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришнинг самарали ташкил этиладиганлиги ва бошқаришнинг яхлит тизими яратилганлиги билан боғлиқдир. Вояга етмаганларга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллаш фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш хусусиятлари

уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича ички ишлар органларнинг (ИИО) терговга қадар текширувни амалга оширувчи, тезкор-қидирув ходимлари, суриштирувчи, терговчи содир этилган жиноятларни олиб боришнинг жиноят-процессуал фаолиятиданамоён бўлади. Уларни амалга оширишнинг хавфсиз шарт-шароитлари яратилади ва вояга етмаганлар ҳуқуқлари бузилган ҳолларда дастлабки зарур чоралар қўлланилади.

ИИО суриштирувни, терговни олиб боришда вояга етмаган жиноят процесси иштирокчилар ҳуқуқий мақомини кафолатлаш механизмидаги ўрни, уларнинг фаолият усуллари, вазибаларни амалга ошириш учун қўлланиладиган таъсир воситалари билан белгиланади. Бошқа давлат бошқарув органларида бўлган каби, ИИОнинг терговга қадар текширувни амалга оширувчи, тезкор-қидирув ходимлари, суриштирувчи, терговчи фаолиятида ишontiриш ва мажбурлаш асосий усуллар саналади. Уларнинг умумий ижтимоий мақсади – давлат ИИО бошқаруви соҳасида вояга етмаганларнинг ЖПКда белгиланган хулқ-атвориға фаол ҳамда самарали таъсир қилишдан иборат.

Вояга етмаганларга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллаш фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш бўйича ИИОнинг фаолиятини келгусида такомиллаштириш ва ташкил этиш, қуйидаги асосий йўналишлар бўйича бориши лозим деб ҳисоблаймиз: вояга етмаганларга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллаш фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш фаолиятини ахборот билан таъминлашни такомиллаштириш; улар томонидан ғаразли йўналтирилган хулқ-атворини якка тартибда башорат қилиш; бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, давлат ва жамоат бирлашмалари билан фаол ўзаро ҳамкорлиги жараёнида кучлар ва воситалардан комплекс тарзда фойдаланишни ташкил қилишни таъминлаш; вояга етмаганлар томонидан амалга ошириладиган жиноятларнинг ўзга шакллари ва усуллари ҳамда омиллари билан чамбарчас боғлиқ ҳолда маълум анаъанавий шакллар ва усулларидан фойдаланиб амалга оширилиши керак. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, вояга етмаганларга нисбатан эҳтиёт чораларини қўллаш фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришда жиноят процессида уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича ИИОнинг шахс ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш механизмида ўзининг муҳим ўрни мавжуд ва уларнинг бу борадаги фаолияти вояга етмаганлар ҳуқуқларини кафолатидир.

References:

1. Мирсалихова Г.А. Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашишда эҳтиёт чораларини қўллашнинг аҳамияти // Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 160-165.
2. ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматининг 2022 йилдаги маълумотлари.
3. Кашкет Э. Г. Правовые и организационные проблемы производства по делам несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Т., 1993. – 18 с
4. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research

Journal 2.10 (2021): 179-182.

5. Янгибаев А.К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳоқимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. –2019. –С. 16.
6. Киличев Х.Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқиймақомининг ўзига хос хусусиятлари (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –№. 4/S. –С. 876-884.
7. Киличев Х.М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //Журнал правовых исследований. –2019. –№. SPECIAL.
8. Янгибаев А.К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. –2015. –№. 24. –С. 67-71.
9. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. –2022. –С. 764-769.
10. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. –2016. –Т. 30. –№. 1. –С. 89-92.
11. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. –2021. –Т. 2. –№. 4/S. –С. 876-884.
12. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 10 Special Issue. –С. 265-267.
13. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 12. –С. 293-297
14. Киличев Х.М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения //Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. –2019. –С. 127-128.
15. Киличев Х.М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) //Право и жизнь. –2019. –№. 1. –С. 31-35
16. Янгибаев А., Махмудов И. ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 10 Special Issue. –С. 119-122
17. Камалов О.А., Кулдашев Н.А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.
18. Кулдашев Н. А. Органы внутренних дел как субъекты деликтных отношений //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Прониной. – 2021. – С. 111-114.
19. Kuldashev N. Tort liability issues for harm caused by the internal affairs bodies //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 8-14.

20. Кулдашев Н. Improvement of the legal regulation system of tort relations with the participation of internal affairs organs //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 199-208.
21. Кулдашев Н. Деликтных отношений при участии органов внутренних дел //Право и жизнь.–2019. – 2019. – Т. 2. – С. 80-87.
22. Кулдашев Н. Ўзбекистонда жамоат хавфсизлиги соҳасида давлатхусусий шерикликни ташкил этиш масалалари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 133-140.
23. Норбутаев Э.Х. Проблемы эффективности правовых мер борьбы с преступностью (теория и практика) //Дис.... докт. юрид. наук. – 1991.
24. Охунов З., Кушбоқов Ш. Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39.
25. Qushboqov, S. (2023). Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(2 Part 2), 49-52.
26. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
27. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикасида Боланинг фуқаролиги билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 38-43.
28. Юлдашев Д. «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида» ги қонуннинг ўзбекистон фуқаролигини олиш асослари ва шартларини белгиловчи айрим нормалари таҳлили //юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-31.
29. Юлдашев Д. Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.
30. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини йўқотишга доир ишларни юритиш бўйича ҳуқуқий амалиёт натижалари таҳлили //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 1-6.
31. Khayitovich Y. D., Khurozovich N. E., Mamatovich K. K. Legal basis of solution of issues related to the citizenship of the republic of uzbekistan and prospects of their development //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – Т. 14. – №. 6.
32. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини тиклашга доир муносабатларни тартибга солувчи миллий қонунчилик нормаларини такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 8-13.
33. Норбутаев Э.Х. Административно-процессуальные основы лицензирования оборота гражданского и служебного оружия в республике узбекистан //science and world. – 2013. – С. 29.
34. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Фаолиятни айрим турларини лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботларини янада либераллаштиришнинг айрим масалалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392.
35. Нарбутаев Э. Лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий табиати ҳамда ички ишлар органларининг рухсат бериш фаолияти //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 40-47.

36. Нарбутаев Э., Еттибаев Г. Некоторые вопросы дальнейшей либерализации лицензионно-разрешительных процедур для отдельных видов деятельности //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 385-392.
37. Норбутаев Э. Ички ишлар органларининг лицензиялаш фаолиятининг ҳуқуқий асосларини ривожлантиришнинг айрим масалалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 69-77.
38. Норбутаев Э.Х. Ички ишлар органларининг лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш фаолияти бўйича ваколатларини таҳлили //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 56-60.
39. Таштемиров А.А., Калауов С. А. Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 245-250.
40. Таштемиров А.А. Йулларда ҳаракатланишни тартибга солишнинг ҳуқуқий жиҳатлари ва бу борада технологиянинг аҳамияти //SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 111-115.
41. Таштемиров А.А. Ахборот технологиялари орқали содир этилган фирибгарлик жиноятларига қарши курашишнинг ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 320-327.
42. Таштемиров А.А. и др. Ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирлари //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 24-31.
43. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
44. Qushboqov, S., & Yetmishboyev, M. (2022). Jazoni ijro etish muassasalari ishtirokida tuziladigan fuqarolik-huquqiy shartnomalarning mohiyati va ahamiyati. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(9), 76-80.
45. Таштемиров А.А. Фирибгарликка имкон берувчи шарт-шароитлар ва ушбу турдаги жиноятларга тайинланадиган жазо тизимининг ўзига хослиги //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 42-48.
46. Qushboqov, S., & Yetmishboyev, M. (2022). Jazoni ijro etish muassasalari ishtirokida tuziladigan fuqarolik-huquqiy shartnomalarning mohiyati va ahamiyati. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(9), 76-80.